

ERON VA MARKAZIY OSIYO O'RTASIDAGI ENERGETIK HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Mamajonova Madinabonu Xamidjon qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

1-kurs magistranti

madinamamajonova.uz@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqola Eron va Markaziy Osiyo o'rtasidagi energiya sohasidagi hamkorlikning potensial istiqbollari o'rganadi, tomonlarning o'zaro manfaatli hamkorlikka tayyor ekanligini ta'kidlaydi. Shuningdek, ham Eronning, ham Markaziy Osiyoning boy energiya resurslari va geosiyosiy landshaftlarning o'zgarishi sharoitida strategik sheriklikka qulay zamin yaratmoqda.

Eronning davom etayotgan sanksiyalar sharoitida yangi yo'llarni izlashi ulkan salohiyatga ega bo'lgan mintqa - Markaziy Osiyo tomon strategik burilishga zamin yaratadi. O'sib borayotgan manfaatlardan kelib chiqqan holda, Eron o'zining boy resurslari va rivojlanayotgan infratuzilmasidan foydalangan holda Markaziy Osiyoning energetika sektorida muhim rol o'ynashni maqsad qilgan.

Bundan tashqari, uran omili Eronning energiya portfeliga va mintaqaviy ta'siriga yangi o'lchov taklif qiluvchi asosiy katalizator sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Shuningdek, Eronning texnologik salohiyati va infratuzilmaviy imkoniyatlari Markaziy Osiyoning energetika sektorini rivojlantirishda muhim omil sifatida ko'rilmogda.

Kalit so'zlar

Energetika, energetika xavfsizligi, energiya tranziti, "Eron-Markaziy Osiyo - Xitoy "uchburchagi", neft va gaz quvurlari, GESlar, Transafg'on yo'lagi, energetika infratuzilmasi, qayta tiklanuvchi energiya manbaalari.

Abstract

This article examines the potential prospects of cooperation in the field of energy between Iran and Central Asia, and emphasizes that the parties are ready for mutually beneficial cooperation. Also, both Iran's and Central Asia's rich energy resources and changing geopolitical landscapes are creating a favorable ground for strategic partnership.

Iran's search for new ways in the face of ongoing sanctions creates the basis for a strategic turn towards Central Asia, a region with enormous potential. Driven by its growing interests, Iran aims to play an important role in Central Asia's energy sector by leveraging its rich resources and developing infrastructure.

In addition, the uranium factor could emerge as a key catalyst, offering a new dimension to Iran's energy portfolio and regional influence. Also, Iran's technological potential and infrastructural capabilities are seen as an important factor in the development of the energy sector of Central Asia.

Key words

Energy, energy security, energy transit, Iran-Central Asia - China "triangle", oil and gas pipelines, hydropower plants, Trans-Afghan Corridor, energy infrastructure, renewable energy sources.

Аннотация

В данной статье рассматриваются потенциальные перспективы сотрудничества в сфере энергетики между Ираном и Центральной Азией, и подчеркивается, что стороны готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. Кроме того, богатые энергетические ресурсы Ирана и Центральной Азии, а также меняющиеся геополитические ландшафты создают благоприятную почву для стратегического партнерства.

Поиск Ираном новых путей в условиях продолжающихся санкций

создает основу для стратегического поворота в сторону Центральной Азии, региона с огромным потенциалом. Руководствуясь своими растущими интересами, Иран стремится играть важную роль в энергетическом секторе Центральной Азии, используя свои богатые ресурсы и развивая инфраструктуру.

Кроме того, урановый фактор может стать ключевым катализатором, открывая новое измерение энергетическому портфелю Ирана и его региональному влиянию. Также технологический потенциал и инфраструктурные возможности Ирана рассматриваются как важный фактор развития энергетического сектора Центральной Азии.

Ключевые слова

Энергетика, энергетическая безопасность, энергетический транзит, «треугольник Иран-Центральная Азия-Китай», нефте- и газопроводы, гидроэлектростанции, Трансафганский коридор, энергетическая инфраструктура, возобновляемые источники энергии.

Kirish

Hozirgi kunda energetika masalasi xalqaro munosabatlar va uning shakllanishida juda muhim yo'nalish bo'lib, dunyo mamalatlari uchun energetika xavfsizligini ta'minlash o'z dolzarbligini tobora oshirib bormoqda. Shu o'rinda, energetika manbalariga boy bo'lgan Eron va Markaziy Osiyo mintaqasining ushbu sohadagi aloqalari faollashayotgani kuzatilmogda. Mamlakatlar o'rtasidagi energetika hamkorligi energiya xavfsizligini ta'minlash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mutaxassislar fikricha, har ikkala mintaqa davlatlari ham mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda o'zaro hamkorlikdan sezilarli darajada foyda olish imkoniyatiga ega.

Neft va tabiiy gaz bo'yicha dunyodagi yetakchi mamlakatlardan biri bo'lgan Eron yirik energiya eksportyori bo'lishiga qaramay, xalqaro sanksiyalar va cheklovlar tufayli mavjud resurslarini to'liq monetizatsiya qilishda qiyinchiliklarga

duch kelmoqda. Natijada, bu Eronga o'z energetika sanoatini kengaytirish uchun yangi bozorlar va yo'llarni izlash majburiyatini yaratdi. Bunday sharoitda Markaziy Osiyo davlatlari istiqbolli yo'llarni taqdim etishi mumkin bo'lgan muhim hamkorlar sifatida ko'rilmoqda.

O'z navbatida, yaqin geografik qo'shni Eron bilan hamkorlikni kuchaytirish mintaqa davlatlariga energiya resurslarini eksport qilish, tranzit xarajatlarini kamaytirish va energiya xavfsizligini yanada oshirish uchun muqobil yo'lni taqdim etishi mumkin.

So'nggi paytlarda Tehron tashqi siyosatida "Sharqqa nazar" konsepsiyasini amalga oshirish doirasida qo'shni mintaqalar bilan ham munosabatlar faollashdi. Mazkur konsepsiya sanksiyalar fonida Eronning yaqin atrofi bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini mustahkamlash, shuningdek, Xitoy, Rossiya, ayniqsa Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari bilan aloqalarni kengaytirishga qaratilgan.

Shu bilan birga, AQSh harbiylarining Afg'onistondan chiqib ketilishi Eronning Markaziy Osiyodagi ishtirokini faol mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlariga yangi dinamikani qo'shdi, bu esa Eronning Yevroosiyodagi manfaatlarini ilgari surish uchun tramplin sifatida ko'rilmoqda.

Qayd etish joizki, Tehronning mintaqaga e'tibori ortib borayotganini Eron Tashqi ishlar vazirligi rahbari J.Zarifning 2021-yil aprel oyida Markaziy Osiyo mamlakatlariga tashrifi va mintaqadagi barcha davlatlarning prezidentlari bilan uchrashgani ham yaqqol ko'rsatdi¹.

Eronning o'sha davrda yangi saylangan Prezidenti I.Raisiy ushbu yo'nalishga sodiqligini tasdiqladi, u "qo'shni va Osiyo mamlakatlarini Tehron tashqi siyosatining birinchi raqamli ustuvor yo'nalishi" etib belgilab, Tojikistonga (2021-yil sentabr)² va Turkmanistonga (2021 yil noyabr)³ o'zining birinchi va ikkinchi xorijiy tashrifini amalga oshirdi.

¹ <https://www.newscentralasia.net/2921/94/09/miniatur-inostranesh-del-itana-posetil-turkmenistan--apr-2021-ru/>

² <https://en.shana.ir/news/321280/Iran-Keen-on-Developing-Ties-with-Friendly-Countries>

Tahlilchilarning fikricha, Eronning hozirgi faoliyati Markaziy Osiyo mintaqasida Tehronning quyidagi tashqi siyosati va tashqi iqtisodiy maqsadlari bilan belgilanadi.

*Birinchi*dan, sanksiyalar rejimi ostida Markaziy Osiyodagi ishtirokini kengaytirish Tehronga tashqi aloqalarini diversifikatsiya qilish va xalqaro maydonda o'z mavqeini mustahkamlash orqali mamlakatni xalqaro izolyatsiyadan bosqichma-bosqich olib chiqish uchun qo'shimcha imkoniyatlar beradi.

Mutaxassislarning qayd etishicha, bunga Eronning Markaziy Osiyodagi siyosatining Rossiya va Xitoy manfaatlariga mos kelishi ham yordam bermoqda.

Boshqacha aytganda, Tehron mintaqada Moskva va Pekinga ko'z tikish, Markaziy Osiyoni o'zlarining imtiyozli manfaatlar zonasini deb biladi. Eron bilan Rossiya va Xitoy o'rtasida jiddiy qarama-qarshiliklar mavjud emasligi ushbu mamlakatlarning Eronning ShHT ga to'laqonli a'zo sifatida qabul qilinishini qo'llab-quvvatlaganidan ham dalolat beradi.

*Ikkinchi*dan, Eron Markaziy Osiyo mintaqasida o'z siyosatini faollashtirish orqali 2012-2021-yillarda sanksiyalar rejimi davrida 3 barobarga 600 milliard AQSh dollaridan 203 milliard AQSh dollarigacha qisqargan o'z iqtisodiyotini yanada rivojlantirishni rag'batlantirishga intilmoqda. Xususan, sanksiyalarning mavjudligi Eron va Markaziy Osiyo o'rtasidagi savdoga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Xususan, 2014-yildan (2 milliard dollar) beri savdo hajmi 2 baravarga qisqarib, 2021-yilda 965 million dollargacha tushdi.

Bunday sharoitda Eron savdo-iqtisodiy hamkorlikning avvalgi ko'rsatkichlarini tiklash va Markaziy Osiyoni Eron mahsulotlarining asosiy savdo bozori sifatida saqlab qolish niyatida.

³ <https://www.mfa.gov.tm/en/news/2905>

Eronlik ekspertlarning fikricha, tomonlar o'rtasidagi savdoni yaxshilashga Eron va YeOII o'rtasida 2018-yilda imzolangan Erkin savdo bitimining 2021-yil dekabrda uzaytirilishi yordam bergan bo'lishi kerak⁴.

Bundan tashqari, Tehron Markaziy Osiyoni o'z energiya resurslarini sotish uchun istiqbolli bozorlardan biri deb biladi. Shuningdek, mintaqa orqali Hindiston, Pokiston va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari bozorlariga energiya resurslarini eksport qilish uchun tranzit yo'lagi sifatida foydalanishga tayyor.

Shu maqsadlarda Eron mintaqa davlatlari bilan loyihalarni amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda, xususan:

a) Qozog'iston va Turkmanistonning energiya resurslarini Hindiston, Pokiston va Janubi-Sharqiy Osiyoga tashish;

b) har yili Eron orqali Ozarbayjonga 1,5-2 milliard kub metr turkman gazini yetkazib berish;

v) Sangtuda GES-2 (Vaxsh daryosi, Tehron 180 min. dollardan ortiq sarmoya kiritgan), Ayniy GESI (Zarafshon daryosi) va eron-tojik neft va gaz quvurlari qurilishi⁵.

Uchinchidan, Eron tranzit xab sifatidagi mavqeini mustahkamlashga intilib, Markaziy Osiyo davlatlari bilan transport-kommunikatsiya sohasidagi hamkorlikni rivojlantirmoqda. Xususan, Turkmaniston-Eron, Xitoy-Qozog'iston-O'zbekiston-Turkmaniston-Eron, Xitoy-Qozog'iston-Eron kabi temir yo'l yo'nalishlarining Aktau porti orqali ishlashini qo'llab-quvvatlash tufayli Tehron 2021-yilda Markaziy Osiyo mamlakatlariga yuk tashish hajmini 2020-yilga nisbatan uch barobar oshirib, 600 ming tonnaga yetkazdi.

Shu bilan birga, Tehronda Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishiga qiziqish ortib bormoqda, bu eronlik ekspertlarning fikriga ko'ra, potensial transafg'on yo'lagi orqali O'zbekiston-Afg'oniston-Eronning

⁴ <https://www.alta.ru/tamdoc/18bn0101/>

⁵ https://www.bbc.com/russian/international/2010/07/100712_tajikistan_iran_cultural_centre

rivojlanishiga hissa qo'shishi kerak. Xitoy bilan quruqlik aloqalarini yo'lga qo'yishi Eronni Xitoy yuklarining Yaqin Sharqqa asosiy tranzitchisiga aylantirdi.

Mutaxassislarning qayd etishicha, Eron - Markaziy Osiyo - Xitoy "uchburchagi"dagi transport va kommunikatsiyalar hamkorligiga Tehron va Pekin o'rtasida 2021-yilda imzolangan 25 yillik strategik kelishuv kuchli turtki beradi.

So'nggi yillarda Tehronning Markaziy Osiyo davlatlari bilan energetika sohasida hamkorlik aloqalarining faollashuviga, kuzatuvchilar tomonidan bir qancha faktorlar keltirilmoqda.

1. Eron o'zining energiya hamkorligi va ta'minot yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish strategik imperativini tan oladi. Tarixan dengiz yo'llari orqali energiya eksportiga tayangan Eron, geosiyosiy keskinliklar, qaroqchilik va global yuk tashish yo'llarida uzilishlar kabi dengiz transporti bilan bog'liq xavflarni yumshatishga intiladi. Katta energiya zahiralari ega dengizga chiqish imkoni yo'q mintaqa sifatida Markaziy Osiyo Eron uchun muqobil energiya yo'laklarini yaratish va energiya xavfsizligini oshirish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Eron Markaziy Osiyoni energiya eksporti, xususan, tabiiy gaz uchun istiqbolli bozor sifatida ko'radi. Aholining o'sishi, urbanizatsiya va sanoatlashuv tufayli ortib borayotgan energiya talabi bilan Markaziy Osiyo davlatlari Eron energiya ta'minoti uchun foydali bozorni taklif qilmoqda. Bundan tashqari, Eron va Markaziy Osiyo o'rtasidagi geografik yaqinlik tejamkor energiya tranziti va savdosini osonlashtiradi hamda ikki tomonlama hamkorlikning iqtisodiy asoslarini mustahkamlaydi.

2. Eron Markaziy Osiyoning qayta tiklanadigan energetika salohiyatidan, xususan, quyosh va shamol energetikasidan foydalanishga intilib, energiya majmuasini diversifikatsiya qilish va barqaror rivojlanishga ko'maklashishga harakat qilmoqda. Eronning issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish majburiyatini hisobga olgan holda, qayta tiklanadigan energiya loyihalarida Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik

qilish Eronning ekologik maqsadlari va xalqaro majburiyatlariga mos keladi. Bundan tashqari, qayta tiklanadigan energiya bo'yicha qo'shma korxonalar texnologiyalarni uzatish, bilim almashish va salohiyatni oshirishga yordam beradi, shuningdek, Eronning qayta tiklanadigan energiya imkoniyatlarini oshiradi.

3. Eronning Markaziy Osiyo bilan energetika sohasidagi hamkorligi iqtisodiy imperativlar, jumladan, qo'shma sarmoyaviy imkoniyatlar va infratuzilmani rivojlantirish loyihalari istiqbollari bilan asoslanadi. Markaziy Osiyoning rivojlanayotgan energetika sektori Eron kompaniyalariga qidiruv, ishlab chiqarish va infratuzilma loyihalarida ishtirok etish imkoniyatlarini taklif etadi, bu esa iqtisodiy o'sishni, yangi ish o'rinlari yaratish va texnologiyalar transferini rag'batlantiradi. Bundan tashqari, quvurlar, elektr uzatish tarmoqlari va elektr stansiyalari kabi energetika infratuzilmasi sohasidagi hamkorlikdagi sa'y-harakatlar mintaqaviy aloqa va savdo integratsiyasini rag'batlantiradi.

Bundan tashqari, ekspertlar tomonidan uran omili ham Eron va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi energetika sohasidagi hamkorlikda katta rol o'ynashi mumkinligi qayd etilmoqda. Jumladan, mintaqa dunyo uran zaxirasining 1/5 qismiga egalik qilgan ekan, uran mazkur hamkorlikda sezilarli ta'sirga ega bo'lishi mumkin.

Joriy yilning o'zida ham Eron qo'shni mintaqa davlatlari bilan energetika sohasidagi hamkorlikni kengaytirishda muvaffaqiyatga erishmoqda. Xususan, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston bilan elektr energiyasi almashinuvi bo'yicha kelishuvlar uchun zamin yaratdi. Eron energetika vaziri Ali Akbar Mehrabian O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamaxmudov bilan joriy yilning mart oyida Tehronda bo'lib o'tgan uchrashuvda bu boradagi yutuqlarni alohida ta'kidladi⁶.

Mehrabian Eronning aksariyat qo'shnilari bilan elektr energiyasi almashinuvi bo'yicha mavjud kelishuvlar ahamiyatini ta'kidlab, Eron, Turkmaniston,

⁶ <https://www.tehrantimes.com/news/495761/Iran-to-expand-electricity-exchange-with-neighbors>

O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida elektr energiyasi almashinuvi sohasida kelgusida hamkorlik qilish imkoniyatlarini qayd etdi.

Muhokama chog'ida Mehrabian Eron kompaniyalarining O'zbekistondagi turli elektrotexnika loyihalarida ishtirok etish, elektr komponentlari va uskunalari eksport qilish, energetika ob'ektlarini qurish, elektr jihozlarini ishlab chiqarish bo'vicha ishlab chiqarish liniyalarini yo'lga qo'yish bo'vicha tajriba taklif etishga tayyorligini ta'kidladi.

Shuningdek, forslar hamkorlikning potentsial yo'nalishlarini, jumladan, issiqlik va gidroelektr stansiyalarini qurish hamda texnik va muhandislik xizmatlari eksportini taklif etmoqda.

Shu bilan birga, Tojikiston energetika va suv resurslari vaziri D. Juma bilan bo'lgan muzokaralarda ham, Tehron tomoni Dushanbe bilan qo'shma loyihalarni ilgari surish majburiyatini yana bir bor ta'kidlab, yirik turbinalar va boshqa texnik sohalarni joylashtirishga hissa qo'shishga tayyorligini va loyiha muddatlarini tezlashtirishni taklif qildi.

Bundan tashqari, kuzatuvchilar qayd etishicha, Eronning energetika sohasidagi texnologik va infratuzilmaviy salohiyati, ushbu yo'nalishda keng potentsialga ega bo'lgan Markaziy Osiyo energetika sektorini rivojlantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Jumladan:

Izlash va qazib olish. Eron uglevodorodlarni qidirish va qazib olish bo'yicha katta tajribaga ega bo'lgan dunyodagi eng yirik neft va tabiiy gaz ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi. Uglevodorodlarning katta zahiralari ega bo'lgan Markaziy Osiyo mamlakatlari ishlab chiqarish darajasini optimallashtirish uchun geologik tadqiqotlar, burg'ulash texnikasi va suv omborlarini boshqarish kabi sohalarda Eron tajribasidan foydalanishi mumkin.

Xususan, AQSh Energetika ma'lumotlari boshqarmasi (EIA) ma'lumotlariga ko'ra, Eron neft zaxiralari bo'yicha uchinchi o'rinda turadi va Yaqin Sharqdagi

neft zaxiralarining 24 foizini va dunyodagi 12 foizini tashkil qiladi⁷. Shuningdek, mamalakat tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi⁸. Mamlakatning Eron milliy neft kompaniyasi (NIOC) Eronning neft va gaz konlarida qidiruv, qazib olish va rivojlantirish faoliyatini nazorat qiladi.

Qayta ishlash va neft kimyosi. Eron yaxshi rivojlangan neftni qayta ishlash va neft-kimyo sanoatiga ega. Uglevodorod xomashyo resurslariga ega bo'lgan, ammo qayta ishlash quvvatiga ega bo'lmagan Markaziy Osiyo davlatlari Eron bilan o'z xom neftini mahalliy sharoitda qayta ishlash va qo'shimcha qiymatga ega neft-kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish uchun hamkorlik qilishi mumkin.

Hozirda Eronning neftni qayta ishlash quvvati kuniga taxminan 2,5 million barreldan oshadi⁹ Mamlakat, shuningdek, xalqaro bozorlarga eksport qilinadigan neft-kimyo mahsulotlarining xilma-xil portfeli bilan jahon neft-kimyo bozorining asosiy ishtirokchisi hisoblanadi.

Energetika infratuzilmasini rivojlantirish. Eronning geografik joylashuvi xalqaro bozorlarga strategik chiqish imkonini beradi. Markaziy Osiyo davlatlari energiya eksporti uchun jahon bozorlariga chiqish uchun Eronning mavjud energetika infratuzilmasidan, masalan, quvurlar va eksport terminallaridan foydalanishlari mumkin.

Mamlakatda Fors ko'rfazidagi neft eksport terminallarini boshqaradigan Eron neft terminallari kompaniyasi (IOTC) kabi bir qancha muhim energiya infratuzilma loyihalari mavjud. Bundan tashqari, Eron qo'shni davlatlar, jumladan Iroq va Turkmanistondan energiya eksporti uchun asosiy tranzit mamlakat hisoblanadi.

Yaqin Sharqdagi 90 dan ortiq quvur liniyasini o'z ichiga olgan faol quvurlarning umumiy uzunligining 1/3 dan qismidan ko'prog'i Eron hissasiga to'g'ri keladi va bu mamlakatni mintaqada yetakchiga aylantiradi¹⁰.

⁷ <https://www.mondaq.com/oil-gas--electricity/1430310/oil--gas-laws-and-regulations-iran-2024>

⁸ <https://en.ima.ir/news/85008991/Iran-ranks-2nd-3rd-in-gas-oil-reserves-in-world>

⁹ <https://en.shana.ir/news/>

¹⁰ <https://www.mondaq.com/oil-gas-electricity/1430310/oil-gas-laws-and-regulations-iran-2024>

Qayta tiklanadigan energiya texnologiyalari. Soʻngi yillarda Eron qayta tiklanadigan energiya, xususan, quyosh va shamol energiyasi sohasida muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Moʻl-koʻl quyosh nuri va shamol resurslariga ega Markaziy Osiyo mamlakatlari (turli manbalarga koʻra, yiliga oʻrtacha 300 kundan ortiq quyoshli kunlar boʻladi¹¹) qayta tiklanadigan energiya texnologiyalarini joriy etish boʻyicha Eron tajribasidan foydalanishi mumkin.

Xususan, Eronning Yazd, Fors va Kirmon viloyatlari quyosh energiyasidan foydalangan holda taxminan 68, 58 va 47 MVt energiya ishlab chiqarish bilan mamlakatdagi eng yuqorida turuvchi hududlari hisoblanadi¹².

Shunday qilib, bu sohadagi hamkorlik Markaziy Osiyoga energiya kompleksini diversifikatsiya qilish, mintaqa potensialidan foydalangan holda, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanish, va bu orqali esa energiya xavfsizligini oshirish va uglerod chiqindilarini kamaytirishga yordam berishi mumkin.

Innovatsion tadqiqot va ishlanmalar(R&D). Eron energiya bilan bogʻliq turli sohalarda tadqiqot va ishlanmalarga doimiy sarmoya kiritadi.

Masalan, Eron energiya texnologiyalari va innovatsiyalarni rivojlantirishga bagʻishlangan tadqiqot va ishlanmalar institutlari va universitetlarini tashkil etdi. Ushbu muassasalar neft qazib olish darajasini oshirish, burgʻulashning ilgʻor usullari va qayta tiklanadigan energiya texnologiyalari kabi sohalarda ilgʻor tadqiqotlar olib borish uchun sanoat boʻyicha hamkorlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi (masalan, Neft sanoati tadqiqot instituti (RIPI) va Sharif texnologiya universiteti).

Eron va Markaziy Osiyo mamlakatlari oʻrtasidagi hamkorlikdagi ilmiy-tadqiqot tashabbuslari energiya texnologiyalari, jumladan, neftni qayta ishlashning

¹¹ <https://centralasianlaw.blogg.lu.se/non-hydro-renewable-energy-in-central-asia-slow-progress-after-late-start/>

¹² <https://www.mdpi.com/2227-9717/9/12/2253>

ilg'or usullari, ilg'or burg'ulash usullari va samarali energiya saqlash tizimlarida yangi innovatsiyalarga olib kelishi mumkin.

Umuman olganda, Eron ham, Markaziy Osiyo ham neft, tabiiy gaz va uran kabi energiya resurslarining katta zahiralari ega bo'lib, o'zaro istiqbolli hamkorlik uchun mustahkam zamin yaratadi. Sanksiyalar davom etayotganiga qaramay, Eron faol ravishda yangi yo'llar va bozorlarni qidirmoqda, Markaziy Osiyo qo'shni strategik hamkor sifatida ko'rilmoqda. Bunday hamkorlik Eron uchun iqtisodiy portfelini diversifikatsiya qilish va sanksiyalar ta'sirini yumshatish uchun o'zaro foydali imkoniyat yaratadi.

Eronning strategik sarmoyalari va energetika loyihalaridagi ishtiroki Markaziy Osiyo mintaqasiga qiziqishlari ortib borayotganini ko'rsatadi. Bu mintaqaviy integratsiya va rivojlanishning asosiy omili sifatida energiyadan foydalangan holda diplomatik va iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlardan dalolat beradi.

Markaziy Osiyo bilan energiya hamkorligida Eronning ilg'or texnologik imkoniyatlari va mustahkam infratuzilmasi Markaziy Osiyo energetika sektorini rivojlantirish uchun katalizator bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, forslarning mintaqa bilan hamkorligi an'anaviy energiya manbalaridan tashqari, uranni ham o'z ichiga oladi, bu hamkorlik va texnologik almashinuvning yangi yo'llarini ochadi.

Shunday qilib, Eron va Markaziy Osiyo o'rtasidagi energetika sohasidagi hamkorligi istiqbolli imkoniyatlarga ega. Bu yo'nalishdagi o'zaro munosabatlar orqali ikkala mintaqa ham o'z iqtisodlarini yuksaltirishi, energiya xavfsizligini mustahkamlash va mintaqaviy barqarorlikka hissa qo'shishi mumkin.

Foydalanilgan adbiyotlar ro'yxati

1. <https://www.newscentralasia.net/2921/94/09/miniatur-inostranesh-del-itana-posetil-turkmenistan--apr-2021-ru/>

2. <https://en.shana.ir/news/321280/Iran-Keen-on-Developing-Ties-with-Friendly-Countries>
3. <https://www.mfa.gov.tm/en/news/2905>
4. <https://www.alta.ru/tamdoc/18bn0101/>
5. https://www.bbc.com/russian/international/2010/07/100712_tajikistan_iran_cultural_centre
6. <https://www.tehrantimes.com/news/495761/Iran-to-expand-electricity-exchange-with-neighbors>
7. <https://www.mondaq.com/oil-gas--electricity/1430310/oil--gas-laws-and-regulations-iran-2024>
8. <https://en.ima.ir/news/85008991/Iran-ranks-2nd-3rd-in-gas-oil-reserves-in-world>
9. <https://en.shana.ir/news/>
10. <https://www.mondaq.com/oil-gas-electricity/1430310/oil-gas-laws-and-regulations-iran-2024>
11. <https://centralasianlaw.blogg.lu.se/non-hydro-renewable-energy-in-central-asia-slow-progress-after-late-start/>
12. <https://www.mdpi.com/2227-9717/9/12/2253>